

**QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISH:
O‘ZBEKISTON BARQAROR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILI**

assistent S.O‘.Nazirov, talaba L.O.Egamberdiyev

Jizzax Politexnika instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11179347

Annotatsiya: Ushbu annotatsiyada O‘zbekistonning barqaror rivojlanishi sharoitida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning o‘rni va ahamiyati muhokama qilinadi. Mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish zarurati iqlim o‘zgarishi, energiya xavfsizligi va iqtisodiy rivojlanish bilan bog‘liq muammolardan kelib chiqqan holda asoslanadi. Quyosh, shamol, gidroenergetika va biomassaning salohiyati va afzalliklari O‘zbekistonning energetika strategiyasi kontekstida tahlil qilingan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasidagi joriy dasturlar, loyihalar va xalqaro hamkorlik ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Quyosh, energiya, shamol, qayta tiklanuvchi, soha, ishlab chiqarish, manba.

Аннотация: Данная аннотация обсуждает роль и значимость развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в контексте устойчивого развития Узбекистана. Обосновывается необходимость перехода к ВИЭ в стране в свете вызовов, связанных с изменением климата, энергетической безопасностью и экономическим развитием. Анализируются потенциал и преимущества солнечной, ветровой, гидроэнергетики и биомассы в контексте энергетической стратегии Узбекистана. Также освещаются текущие программы, проекты и международное сотрудничество в области ВИЭ.

Ключевые слова: Солнечная энергия, энергия ветра, возобновляемые источники, энергии, поле, производство, ресурс.

Annotation. This abstract discusses the role and significance of the development of renewable energy sources (RES) in the context of sustainable development of Uzbekistan. The need for a transition to renewable energy sources in the country is substantiated in the light of the challenges associated with climate change, energy security and economic development. The potential and benefits of solar, wind, hydropower and biomass are analyzed in the context of Uzbekistan's energy strategy. Current programs, projects and international cooperation in the field of renewable energy sources are also covered.

Key words: Solar, energy, wind energy, renewable energy sources, field, production, resource.

O‘zbekiston qayta tiklanadigan energiya manbalari sohasida salmoqli salohiyatga ega. Quyosh energiyasi, shamol energiyasi, gidroenergetika va biomassa asosiy sohalar sifatida ajralib turadi. Quyosh energiyasi mintaqada ko'pligi tufayli eng istiqbolli

manbalardan biridir. Shamol resurslari, ayniqsa, Orolbo‘yi hududlarida ham katta imkoniyatlar mavjud. Hidroenergetika va biomassadan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ham samarali foydalanish mumkin. O‘zbekiston qayta tiklanadigan energiya manbalari, jumladan quyosh energiyasi, shamol energiyasi, gidroenergetika va biomassa sohasida salmoqli salohiyatga ega.

Quyosh energetikasi: O‘zbekiston mintaqada quyosh energiyasidan foydalanish salohiyatiga ega. O‘rtacha quyosh nurlanishi kuniga 5-6 kVt / m² ni tashkil qiladi. Bu esa quyosh elektr stantsiyasini rivojlantirish va elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun quyosh energiyasidan foydalanish uchun ideal joyga aylantiradi.

Shamol energiyasi: Orol dengizi va O‘zbekistonning janubiy viloyatlarida shamol energetikasining katta salohiyati mavjud. Bu hududlarda shamolning o‘rtacha yillik tezligi shamol stansiyalarini qurish va elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ancha yuqori. **Gidroenergetika:** O‘zbekiston kichik, ahamiyatsiz gidroenergetika salohiyatiga ega. Amudaryo va Sirdaryo turli hajmdagi GESlar qurish uchun imkoniyat yaratadi. **Biomassa:** Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi O‘zbekiston iqtisodiyotining asosiy tarmog‘i bo‘lib, biomassa va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish salohiyatini yaratadi. Somon va go‘ng kabi qishloq xo‘jaligi chiqindilari biogaz va bioyoqilg‘ini ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin.

Bu resurslar O‘zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish uchun muhim salohiyatdir va energiya majmuasini diversifikatsiya qilish, barqaror va ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqarishni ta‘minlashda muhim rol o‘ynashi mumkin.

O‘zbekistonda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish bo‘yicha milliy strategiya va dasturlar ishlab chiqilgan. Ko‘pgina loyihalar allaqachon boshlangan yoki rejalashtirish bosqichida. Biroq qayta tiklanuvchi energiya manbalari salohiyatini maksimal darajada oshirish uchun xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va sarmoyalarni jalb qilish zarur. Xususiy investorlarni jalb etish, qayta tiklanadigan energiya sohasini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega.

1-rasm. Jizzax viloyati hududida Quyosh nurlarini yerga berayotgan energiyasi haqida ma‘lumot.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tishning ijtimoiy-iqtisodiy afzalliklari sifatida quyidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish O'zbekiston uchun qator ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlar olib keladi. Qayta tiklanadigan energiya sohasida yangi ish o'rinlarini yaratish iqtisodiyotni rivojlantirish va ishsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Ekologik vaziyatni yaxshilash aholi salomatligi va a'trof-muhit sifatiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish mamlakatning energetik mustaqilligini oshiradi va an'anaviy energiya turlari importiga qaramlikni kamaytiradi.

O'zbekistonda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish bo'yicha qator dastur va loyihalar, jumladan, milliy strategiyalar, xalqaro hamkorlik va sarmoyaviy loyihalar amalga oshirilmoqda. Qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish milliy dasturi: O'zbekistonda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirishni rag'batlantirish bo'yicha milliy strategiya va dasturlar ishlab chiqilgan va amalga oshirilmoqda. Ushbu dasturlar mamlakatning umumiy energiya majmuasida qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushini oshirish va ushbu sohaga sarmoya kiritishni rag'batlantirish bo'yicha maqsadli rejalarni o'z ichiga oladi.

Xalqaro hamkorlik: O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish sohasida xalqaro tashkilotlar va davlatlar bilan faol hamkorlik qiladi. Bu xalqaro loyihalarda ishtirok etish, tajriba va texnologiyalar almashish, shuningdek, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish imkoniyatlari rivojlantirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Investitsiya loyihalari: Respublikada quyosh va shamol elektr stansiyalari, gidroelektr stansiyalarini qurish va biomassa ishlab chiqarish bo'yicha investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalar qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishni ko'paytirish va an'anaviy energiya manbalariga qaramlikni kamaytirishga qaratilgan.

Xususiy sektorni rag'batlantirish: O'zbekistonda xususiy sektorni qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritishni rag'batlantirish choralari ko'rilmoqda. Bunga soliq imtiyozlari, kredit olishning imtiyozli shartlari va qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish uchun subsidiyalar kiradi.

Xulosa: Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning O'zbekistonning barqaror kelajagi uchun ahamiyatini tahlil qilar ekanmiz, bu borada keyingi qadamlar zarur, degan xulosaga kelish mumkin. Qayta tiklanadigan energetika sohasini rivojlantirish uzoq muddatli istiqbolda mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mansurova Sh. P. (2023). Issues of pressure regulation in heating networks. **B international bulletin of applied science and technology (Volume 3, Issue 10, October. 510–516).**

2. Sulonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. *International Finance and Accounting*, 2019(5), 19.

3. Sattorov, A., & Karimov, E. (2023). Havo almashinuv tizimida uyni isitishga sarflanadigan issiqlik qiymatini xisoblash. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 318–321.

4. Mansurova, S. (2023). Solar heating systems for buildings. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 311–315.